

быть, даже более сильному, чем в 1980-е гг.) и возможности ее существенного экономического роста.

К сожалению, государственные институты сегодня эту ситуацию игнорируют, но, будем надеяться, что после президентских выборов в марте 2024 г. ситуация изменится.

Литература

1. *Хазин М.* Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики. М.: Рипол-Классик, 2022.
2. *Хазин М.* О проблемах распада долларového пространства и кластеризации мировой экономической системы // *Философия хозяйства.* 2021. № 4 (135). С. 97—105.
3. *Хазин М.* Черный лебедь мирового кризиса. М.: Пальмира, 2017.

References

1. *Hazin M.* Vospominaniya o budushchem. Idei sovremennoj ekonomiki. M.: Ripol-Klassik, 2022.
2. *Hazin M.* O problemah raspada dollarovogo prostranstva i klasterizacii mirovoj ekonomicheskoy sistemy // *Filosofiya hozyajstva.* 2021. № 4 (135). S. 97—105.
3. *Hazin M.* Chernyj lebed' mirovogo krizisa. M.: Pal'mira, 2017.

В.П. МИЩЕНКО

Национальная инвестиционная модель: параметры и приоритеты*

Аннотация. В статье раскрываются понятие и содержание национальной инвестиционной модели. Анализируются некоторые направления улучшения инвестиционного процесса в российской экономике в условиях сложившихся вызовов. Изучается мировой

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мищенко В.П. Национальная инвестиционная модель: параметры и приоритеты // *Философия хозяйства.* 2024. № 2. С. 101—116. DOI:

опыт формирования национальных инвестиционных моделей, проводится сопоставление достигнутого уровня развития национальных инвестиционных систем России и некоторых зарубежных стран. Показывается, что в новой российской инвестиционной модели могут быть внедрены новые решения для достижения целей ускоренного развития российской экономики.

Ключевые слова: инвестиционный процесс, национальные инвестиционные модели, инвестиции.

Abstract. This article reveals the concept of national investment models. This paper analyzes the directions for improving the investment process in the Russian economy, which is faced with a number of new challenges. The world experience of creating national investment models is considered. It is shown that new solutions can be implemented in the new Russian investment model to achieve the goals of accelerated economic development.

Keywords: investment process, national investment models, investments.

УДК 330
ББК 65

Параметры национальной инвестиционной модели

Развитие событий последних лет в экономике России и мировой экономике все более отчетливо показывает, что смена экономической модели развития российской экономики – ключевой приоритет для российского общества на ближайшие годы. Ограничения для роста и развития сложившейся на настоящий момент экономической модели России стали все более отчетливо проявляться в современных экономических и геополитических условиях. Способ преодоления сложившихся ограничений для экономического развития определит вектор развития России на ближайший век. Экономическое развитие национальной экономики будет в решающей степени определяться масштабом и интенсивностью инвестиционного процесса в стране, переходом к инвестиционной модели, способной вобрать в себя весь набор национально специфических факторов и стратегических целей национального экономического раз-

вития, характерных для России. Адекватная этим приоритетам инвестиционная модель в России еще не сложилась. Поэтому переход к эффективной и перспективной инвестиционной модели развития — это вызов, требующий как глубокого теоретического осмысления, так и осуществления решений в практической плоскости субъектами инвестиционного процесса. В этой связи анализ инвестиционной модели экономики России в настоящее время становится особенно актуальным.

Стоит отметить, что сама категория «национальная инвестиционная модель» в экономической теории на данный момент является предметом размышления экономистов. Дискуссии по разным аспектам понятия «инвестиционная модель» возникли с начала 1990-х гг., но сам термин «инвестиционная модель» выделен в нескольких работах российских экономистов. В коллективной монографии «Особенности инвестиционной модели развития России» инвестиционная модель рассматривается «как определенный набор параметров и целевых функций, определяющих направления и характер осуществления инвестиций, протекания инвестиционного процесса в национальной экономике... Инвестиционная модель характеризуется тремя ключевыми группами параметров экономики — макроэкономическими, институциональными и структурными» [2, 6].

Также вопросы формирования инвестиционной модели стали предметом научных интересов И.А. Буданова, который в работе «Формирование инвестиционной модели развития экономики России» выделяет следующие аспекты инвестиционной модели: социально-экономический, финансово-экономический, институциональный. Он утверждает, что необходим переход к модели инвестиционного роста. В основе роста, согласно подходу И.А. Буданова, — новая программа инвестиционного развития, структурирующая инвестиционный процесс на макроуровне по трем аспектам: социальному, финансово-экономическому и институциональному. Наряду с этим он отдельно обозначил особое значение формирования инвестиционного комплекса российской экономики (учитывающий ее специфические черты), который может стать основой для индустриализации и преодоления накопленных структурных деформаций в российской экономике [1, 3—9].

На наш взгляд, данные работы создают предпосылки для теоретического осмысления новой инвестиционной модели экономики России. Учитывая широту параметров новой модели, приобретает особую актуальность опыт создания институтов координации инвестиционных процессов в Южной Корее, Индии и Китае. Более того, опыт оптимального планирования, который анализируется в статье В.А. Погребинской, также может быть переосмыслен с учетом текущей действительности [8, 83]. В связи с этим необходимо формирование концепции национальной инвестиционной модели, которая обозначит для всех участников инвестиционного процесса приоритетные направления развития, сформирует понимание содержания институциональной основы новой инвестиционной модели, определит параметры и приоритеты инвестиционной деятельности.

Считаем, что, учитывая вышеизложенные подходы к трактовке структурных элементов инвестиционной модели, параметры инвестиционной модели можно сгруппировать следующим образом.

1. Особенности структурной модернизации инвестиционной модели. Сложившиеся социально-экономические отношения и их взаимосвязь со стратегическими целями инвестиционного процесса в России.

2. Приоритеты и источники ресурсов для национальной инвестиционной модели. Спецификация целевой модели, отражающей содержание модернизационных процессов, их сценарии и дорожные карты достижения предполагаемой целевой модели национального хозяйства, приоритетных направлений развития и расчет потенциальных экономических эффектов от них.

3. Параметры институциональной базы инвестиционной модели. Модель институциональной координации в экономическом порядке (каким образом будет осуществляться планирование в экономике), спецификация роли государства, бизнеса, форматов взаимодействия с мировой экономикой и формы регулирования в экономике внутри страны.

4. Структура собственности и распределения. Инвестиционную модель может характеризовать группа признаков по системе отношений собственности в экономике России: содержание и структура процессов распределения национального богатства, со-

стояние среды, организующей процессы создания, распределения и накопления капитала.

5. Способы осуществления антикризисной политики в целях поддержания динамики инвестиционных процессов на определенных уровнях.

6. Трудовые ресурсы: характеристики трудовых ресурсов, необходимых для новой инвестиционной модели экономики.

7. Показатели воспроизводственного потенциала капитала и характеристики национального богатства. На них базируются показатели, характеризующие структуру и динамику ВВП.

8. Спецификация финансового механизма обеспечения макроэкономической стабильности инвестиционного процесса. К этой группе могут быть отнесены доходы от экспорта, расходы на импорт, параметры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, состояние бюджета, платежного баланса, устойчивость национальной валюты.

9. Особенности инвестиционного процесса на микроуровне: доля малого бизнеса в ВВП, состояние предпринимательства. Характеристика действующих типов фирм с особым акцентом на инновационное предпринимательство.

10. Параметры конкурентной среды инвестиционной модели. Характеризуются степенью развития рыночных структур, жесткости законодательства в отношении нарушений антимонопольного регулирования, особенностями ценообразования. Типы действующих рыночных структур и их доля в ВВП и соотношение.

11. Состояние и приоритетные направления технологического развития экономики: структура и доля производимой продукции, относимой к 4, 5, 6 технологическим укладам. Параметры поддержания суверенитета страны и экономической безопасности (преодоление отставания по критически важным технологиям, доля импорта в пищевой и фармацевтической промышленности, показатели расходов на обеспечение обороны и безопасности).

12. Формы региональной специализации в части сбалансированности инвестиционного пространства и способы обеспечения дополнительных способов усиления связей в едином экономическом пространстве России, Союзного государства Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь, а также Евразийского экономического союза.

Таким образом, формирование новой инвестиционной модели по 12 структурным параметрам определит возможности для единого подхода к созданию новой модели роста, обеспечению макроэкономической стабильности, формированию основ для структурной динамики экономики России.

Говоря о перспективных направлениях инвестиционного процесса, важно также проанализировать текущее состояние инвестиционной среды в России.

Содержание и динамика инвестиционного процесса в России

По данным Росстата, значение показателя инвестиций в ВВП в России сохраняется на уровне в среднем 23% ВВП за последние 6 лет, что не создает основы для устойчивого и качественного экономического роста. В части сбережений в ВВП отмечается рост показателя, в 2022 г. значение составило 32,805%, в 2020 г. значение данного показателя было на уровне 25,833%.

Стоит отметить, что, несмотря на значительное санкционное давление, России удается добиваться определенных успехов — около 375 млрд р. было направлено на содействие процессам импортозамещения, в том числе с применением таких мер, как налоговые каникулы, субсидирование кредитов и применение специальных инвестиционных контрактов для приоритетных производителей. Эти меры позволили сгладить негативное санкционное воздействие [11, 189].

Структура источников инвестиций в основной капитал не изменилась существенно за период 2015—2022 гг.: собственные средства (50,2% в 2015 г.; 55,0% в 2019 г., 52,8% в 2022 г.) оставались основным источником инвестиций в основной капитал. На привлеченные средства в 2022 г. пришлось 47,2%. В структуре заемных (привлеченных) средств 43,2% составили бюджетные средства, кредиты банков — 10,3 %, инвестиции из-за рубежа к концу 2022 г. начали приближаться к нулевой отметке и составили 0,3% к итогу привлеченных средств для финансирования инвестиций в основной капитал.

По формам собственности в инвестиции в основной капитал на частную собственность пришлось 65,6%, государственную — 16,9%, иностранную — 3%, совместную российскую и иностранную — 6,8%.

Если рассматривать финансовые вложения (в фактически действовавших ценах) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, то необходимо отметить, что их структура с начала 2000 г. сместилась в сторону краткосрочных: так, в 2022 г. 94,3% пришлось на краткосрочные финансовые вложения, что подтверждает тезис о наличии проблем с финансовыми ресурсами для долгосрочных инвестиционных проектов.

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций по видам экономической деятельности в среднем по экономике составила в 2022 г. 14,2%. Таким образом, в российской экономике сформировалась ситуация, при которой доходность по большинству отраслей остается на уровне ниже стоимости привлечения финансирования новых инвестиционных проектов. Это обуславливает необходимость поиска новых источников инвестиций

Поиск новых источников инвестиций — это не столько решение проблемы повышения уровня доходов экономики, сколько обеспечения национальных интересов России. А.А. Пороховский в статье «Экономический суверенитет России: проблемы становления и обеспечения» высказывает гипотезу о том, что без достижения экономического суверенитета невозможно обеспечить национальные интересы [7, 10]. Введенные санкции в отношении России только актуализировали проблему экономического суверенитета.

Текущая российская инвестиционная модель может быть охарактеризована как сырьевая, спекулятивная, структурно несбалансированная, не отвечающая интересам промышленного и инновационного развития, с низкой степенью дифференциации потоков инвестиций, доходов между отраслями экономики. Структурная несбалансированность влияет непосредственно на динамику инвестиций в основной капитал. Преодоление сложившихся структурных проблем в российской экономике может быть осуществлено с учетом мирового опыта формирования национальных инвестиционных моделей.

Национальные инвестиционные модели зарубежных стран

Существует достаточно большое количество национальных инвестиционных моделей, но мы остановимся на рассмотрении некоторых аспектов инвестиционной политики Южной Кореи, Китая и Индии. Для экономик указанных стран характерна высокая доля инвестиций в ВВП, достаточно эффективно выстроена институциональная основа их экономических моделей. Пример Ирана интересен в связи с продолжительным санкционным давлением в отношении данной страны. При этом экономическая интеграция в Азии также интересна для отечественных исследователей ввиду активного развития Евразийского экономического союза, так как дает возможность обеспечения дополнительных мер стабилизации национальных рынков [16, 1]. В азиатских странах получили определенное развитие модели интеграции, например, инициатива Чанка Май по созданию региональных фондов для преодоления волатильности национальных валют, а также инициатива АВМІ по продвижению местных рынков облигаций. Подобные инициативы обеспечивают устойчивость к кризисам [12, 193].

Республика Корея. Еще во времена правительства Пак Чжона Хи в Южной Корее была проведена финансовая реформа. Дж.Р. Мардон пишет: «Наиболее существенными изменениями в финансовой политике стали реорганизация банковской структуры, реформа государственной фискальной политики, реструктуризация процентных ставок и реформа мобилизации налогов. Эти финансовые реформы в значительной степени отвечали за значительное увеличение уровней внутренних сбережений, что, в свою очередь, привело к увеличению инвестиций. Реформы финансовой политики стали важным инструментом государства в его стремлении реализовать планы развития» [15, 176].

В Южной Корее действовал Закон об ограничении процента наряду с существованием двух рынков процентных ставок: по кредитам для государственных организаций и для негосударственных. Для стимулирования инвестиций и скоординированности инвестиционной политики действовал национальный инвестиционный фонд. Участие государства позволило провести структурные реформы и изменить основные параметры ее экономики.

Опыт создания государственных банков развития в Южной Корее также может быть интересен. Были созданы государственные банки развития, в том числе отраслевые банки, которые финансировали приоритетные проекты в различных отраслях экономики, в том числе осуществляли долгосрочное кредитование.

Таким образом, инвестиционная модель развития Южной Кореи была сформирована на основе активного (на начальных этапах реформ) государственного участия в экономике. В стране государство взяло на себя ведущую роль в формировании инвестиционной стратегии развития, и, как мы видим сегодня, эта концепция себя оправдала. Важно заметить, что корейская модель предполагала участие в инвестиционном процессе не только государственных, но и частных компаний, проводилась стратегически выверенная экономическая политика. Безусловно, опыт Кореи не лишен противоречий: правительство Пак Чжон Хи способствовало развитию определенных лояльных правительству компаний (чеболей), а также в части политики в отношении оплаты труда. Но вместе с тем нужно признать и сильные стороны корейского опыта: планирование, роль государственных банков развития, а также то, что государство нашло в себе силы реализовать институциональные реформы, которые позволили обеспечить трансферт сбережений в инвестиции и сформировать предприятия — национальные чемпионы, которые смогли успешно конкурировать на глобальных рынках. Этот опыт показывает, как воздействие государства на экономику может способствовать достижению экономического развития в долгосрочной перспективе.

Китай. Инвестиционная модель Китая характеризуется высокой нормой накопления и сбережения: по оценкам IMF, за последние три года (2021—2023) [17, 125] доля инвестиций в ВВП составляла в среднем около 45%, что дает возможность осуществлять инвестиции по широкому спектру направлений. Для китайской модели характерны взвешенная денежно-кредитная политика (умеренный рост кредитов в ВВП, поддержание стабильного курса юаня, контроль за трансграничным движением капитала). В области государственных инвестиций Китай фокусируется на крупных и стратегически значимых проектах. Частные инвестиции поощряются для реализации национальных инновационных программ. С точки зре-

ния прямых иностранных инвестиций характерно снижение финансовой зависимости от этого вида инвестиций. В Китае направленно осуществляется политика снижения издержек, поддержания стабильности цен. В Китае существует развитый финансовый рынок. Банковская система представлена четырьмя крупными государственными банками. Сформирован сектор не банковских институтов — страховые компании, инвестиционные фонды, управляющие компании, брокерские и другие виды финансовых компаний. В китайской инвестиционной модели достаточно хорошо сочетаются меры госрегулирования и правила свободного рынка при активной промышленной политике и гибкой и быстрой коммерциализации зарубежных технологий [14, 4—7].

Индия. Инвестиционная модель Индии также характеризуется высокой нормой накопления капитала: на уровне 29,97% в 2023 г., по данным IMF [17, 45]. Инвестиции в ВВП Индии составляют за последние три года более 31% ВВП. ВВП Индии зафиксирован на уровне 3,732 трлн долл. Основным институтом регулирования экономики — Резервный банк Индии, который ответственен не только за денежное обращение и денежно-кредитную политику, но и за структурные потоки кредитов и инвестиций в отрасли экономики. В Индии реализуются пятилетние планы развития. В основе индийской финансовой системы — государственные банки. В Индии ограничивается кредитование спекулятивных операций, действует система долгосрочного кредитования экономики, созданы специальные банки для кредитования ключевых сфер экономики, например, Индийский банк промышленного развития и др. В Индии рынки капитала менее зависимы от государства, однако фондовый рынок Индии стал эффективным инструментом привлечения инвестиций. Национальная фондовая биржа Индии, благодаря реформам Р. Патилы, стала современной площадкой для развития бизнеса. Одни из основных задач, которые были осуществлены в результате реформ начала 1980-х, — это упрощение доступа к капиталу для отечественных производителей, ограничение конкуренции с зарубежными товаропроизводителями, постепенная либерализация внутреннего рынка. [13, 5].

Таким образом, рассмотренные примеры инвестиционных моделей ряда зарубежных стран показывают, что у Южной Кореи,

Китая и Индии накоплен значительный опыт, который демонстрирует преимущества активного государственного участия в регулировании экономики. Китайское правительство активно управляет развитием предприятий, оно решает, какие предприятия будут расти (это относится к крупным предприятиям). Китай решил опереться на крупный бизнес и придал импульс развитию «локомотивам» экономики — крупным предприятиям приоритетных для развития отраслей, которые уже повлекли за собой развитие и малого бизнеса. Крупная промышленность в ряде отраслей Китая была сформирована практически с нуля. Пример — автомобильная промышленность.

Экономический рост в Южной Корее, Китае и ряде других стран на 20—50% был обусловлен ростом общей факторной производительности, т. е. он во многом объяснялся инновациями, обеспечившими эффективное использование новых технологий и результатов выполненных НИОКР, а также улучшением организационных и бизнес-моделей, улучшением организации труда, а также такими факторами, как экономия от масштаба, цены на ресурсы, степень развития институтов. Этот опыт может быть перенесен и на Россию.

Заключение

Итак, под национальной инвестиционной моделью следует понимать определенную систему взаимосвязанных параметров инвестиционного процесса в рамках национальной экономики. Национально-специфические вызовы для экономики России создают определенные риски для формирования устойчивой инвестиционной модели. Среди данных вызовов в первую очередь можно выделить сложившуюся сырьевую модель экономики, геополитические риски, которые выразились в усиленном санкционном давлении в виде первичных и вторичных санкций. Россия во многом потеряла доступ к рынкам капитала, произошел уход из российской экономики многих зарубежных фирм, осуществился разрыв сложившихся экономических связей.

Стоит отметить, что экономисты находят некоторые исторические параллели настоящего времени с периодом 1930-х гг. и задаются вопросом, какими могут быть меры реагирования в условиях текущей «экономической войны» [9, 9].

Вместе с тем накопленные проблемы явились результатом не сколько событий 2014—2022 гг., структурные диспропорции были заложены на более ранних этапах становления российской экономики [10, 23].

С учетом вышеизложенного в настоящее время особую актуальность приобретает формирование новой российской инвестиционной модели, отвечающей цивилизационным интересам национальной экономики, а также задачам выживания и развития ввиду нарастающих геополитических рисков [4, 84]. При разработке новой инвестиционной модели возрастает роль государства по различным направлениям, в том числе в освоении новых технологий, проведении согласованной научно-технологической и промышленной политики, формировании качественно нового технологического потенциала [5, 17]. Все это обуславливает рост значимости реиндустриализации, совмещенной с цифровизацией экономики [6, 88—89].

Новая инвестиционная модель предполагает новые принципы осуществления инвестиционной политики. В целом ключевые действия в сфере инвестиционной политики могут быть реализованы на начальных стадиях по следующим направлениям:

- увеличение инвестиционной активности государства в приоритетных направлениях (импортозамещение, поддержка инвестиционных проектов частного бизнеса), в том числе с использованием инструментов наращивания государственного долга;
- ограничение оттока капитала за пределы России, создание условий для инвестиций внутри российской экономики;
- оптимизация издержек на всех уровнях экономики, повышение инвестиционных возможностей участников инвестиционного процесса;
- создание условий для накопления капитала производителями, трансформации накопленного капитала в инвестиции внутри страны (меры амортизационной, налогово-бюджетной политики);
- контроль за динамикой цен, их удержание в допустимых диапазонах, обеспечение доступности кредитования для инвестиционных целей (под определенные проекты — проектное финансирование);

- использование принципов «экономики предложения» для наращивания выпуска средств производства.

Свою позитивную роль в конструировании новой инвестиционной модели в России может сыграть и концепция экономики предложения [3, 70]. Прежде всего это касается ее нацеленности на развитие производства (предложения), дополненной стимулированием инвестиционной активности предпринимательских структур, включая в этот процесс и активную налоговую политику, и использование накопленных финансовых резервов. Будучи выдвинута в среде «новой классики», традиционно относимой к либеральному спектру мысли, но дополненной активной ролью государства (что обусловлено как национальными особенностями России, так и накопленным опытом формирования и развития рассмотренных выше национальных инвестиционных моделей с характерным для них акцентом на регулирующие позиции государства), данная концепция может быть развернута в другом направлении и может стать одним из теоретических направлений, реализация которых составит интегральный каркас формирования эффективной инвестиционной модели России.

Литература

1. Буданов И.А. Формирование инвестиционной модели развития экономики России // Проблемы прогнозирования. 2017. № 1. С. 3—16.
2. Кондратьев В.Б. и др. Особенности инвестиционной модели развития России. М.: Наука, 2005. 308 с.
3. Кульков В.М. Новые ракурсы экономики предложения // Проблемы современной экономики. 2023. № 3. С. 70—73.
4. Кульков В.М. Об актуализации национально ориентированного подхода в экономической теории // Вопросы политической экономии. 2023. № 3 (35). С. 77—86.
5. Ленчук Е.Б. Основные контуры научно-технологической политики России в условиях внешних ограничений // Экономическое возрождение России. 2023. № 3 (77).
6. Павлов М.Ю. Выбор будущего российской экономической модели: между мальтузианством, реиндустриализацией и цифрови-

зацией // Вопросы политической экономии. 2023. № 3 (35). С. 87—95.

7. *Погребинская В.А.* Мобилизационная модель догоняющей модернизации России (первая половина XX века) // Мир новой экономики. 2020. № 14 (2). С. 82—90. DOI: 10.26794/2220-6469-2020-14-2-82-90.

8. *Пороховский А.А.* Экономический суверенитет России: проблемы становления и обеспечения // Экономическое возрождение России. 2023. № 3 (77). С. 10—16.

9. *Хубиев К.А.* Системный подход к потенциалу развития и факторам торможения российской экономики // Экономическое возрождение России. 2015. № 1. С. 23—30.

10. *Хубиев К.А., Теняков И.М.* Создание внутренних источников экономического развития // Экономическое возрождение России. 2023. № 1(75). С. 5—23. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-1-75-5-23.

11. International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook data: URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023> (дата обращения 20.01.2024).

12. *Kumari Selvarajan S., Ab-Rahim R.* Financial Integration and Economic Growth // Journal of Economic Integration. 2020. Vol. 35. No. 1. Special Issue (March). P. 191—213: URL: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26891720> (дата обращения 20.01.2024).

13. *Lamba R., Subramanian A.* Dynamism with Incommensurate Development: The Distinctive Indian Model // The Journal of Economic Perspectives. 2020. Vol. 34. No. 1 (Winter). P. 3—30: URL: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26873527> (дата обращения 20.01.2024).

14. *Levine D.A.* Made in China 2025: China's Strategy for Becoming a Global High-Tech Superpower and its Implications for the U.S. Economy, National Security, and Free Trade // Journal of Strategic Security. 2020. Vol. 13. No. 3. P. 1—16: URL: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26936543> (дата обращения 20.01.2024).

15. *Mardon R.J.* The state, the international economy, and industrial development in the Republic of Korea. Ann Arbor: Michigan State University, 1987.

16. *Shagina M.* Russian Energy Strategy in the Asia-Pacific: Implications for Australia. Canberra: ANU Press, 2021. P. 183—200: URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1prsr27.14> (дата обращения 20.01.2024).

17. *Taghizadeh-Hesary F. et all.* Regional Economic Integration in Asia: Challenges and Recommended Policies // *Journal of Economic Integration*. 2020. Vol. 35. No. 1. Special Issue (March). P. 1—9: URL: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26891711> (дата обращения 20.01.2024).

References

1. *Budanov I.A.* Formirovanie investicionnoj modeli razvitiya ekonomiki Rossii // *Problemy prognozirovaniya*. 2017. № 1. S. 3—16.

2. *Kondrat'ev V.B. i dr.* Osobennosti investicionnoj modeli razvitiya Rossii. M.: Nauka, 2005. 308 s.

3. *Kul'kov V.M.* Novye rakursy ekonomiki predlozheniya // *Problemy sovremennoj ekonomiki*. 2023. № 3. S. 70—73.

4. *Kul'kov V.M.* Ob aktualizacii nacional'no orientirovannogo podhoda v ekonomicheskoy teorii // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2023. № 3 (35). S. 77—86.

5. *Lenchuk E.B.* Osnovnye kontury nauchno-tekhnologicheskoy politiki Rossii v usloviyah vneshnih ogranichenij // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. 2023. № 3 (77).

6. *Pavlov M.YU.* Vybory budushchego rossijskoj ekonomicheskoy modeli: mezhdru mal'tuzianstvom, reindustrializaciej i cifrovizaciej // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2023. № 3 (35). S. 87—95.

7. *Pogrebinskaya V.A.* Mobilizacionnaya model' dogonyayushchej modernizacii Rossii (pervaya polovina HKH veka) // *Mir novoj ekonomiki*. 2020. № 14 (2). S. 82—90. DOI: 10.26794/2220-6469-2020-14-2-82-90.

8. *Porohovskij A.A.* Ekonomicheskij suverenitet Rossii: problemy stanovleniya i obespecheniya // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. 2023. № 3 (77). S. 10—16.

9. *Hubiev K.A.* Sistemnyj podhod k potencialu razvitiya i faktoram tormozheniya rossijskoj ekonomiki // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. 2015. № 1. S. 23—30.

10. *Hubiev K.A., Tenyakov I.M.* Sozdanie vnutrennih istochnikov ekonomicheskogo razvitiya // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. 2023. № 1(75). S. 5—23. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-1-75-5-23

М.Ю. ПАВЛОВ

**География постэкономики: «Родовые поместья»
как вектор будущего***

Аннотация. Показано, что переход к постэкономике подразумевает значимую трансформацию пространства. Поскольку пространство — это целое, которое больше суммы частей, это еще и структура, это определенные принципы организации окружающей среды, именно организация пространства во многом детерминирует общественное бытие, формируя ту или иную модель человека.

В современной экономике наблюдается фундаментальное противоречие развития человеческих качеств. Суть этого противоречия в том, что, вследствие центростремительного ускорения, создаваемого любой более или менее масштабной централизованной структурой, в которой эффективность тем выше, чем ближе расположение к центру, формируется еще один вектор человеческой деятельности — центростремительный. Причем, вследствие разрыва между актами производства и потребления, этот вектор стремления к центру устойчиво воспроизводится и за пределами каких-то определенных, конкретных структур (например, конкретной организации — фирмы, корпорации), превращаясь в некий универсальный феномен. Это центростремительное ускорение закономерно приводит к отказу от многих видов деятельности, прежде всего — творческой, креативной, а также от удовлетворения многих потребностей.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю. География постэкономики: «Родовые поместья» как вектор будущего // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 116—132. DOI: